

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No6
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 30 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	14
Umida Kakhramonova Gayratovna, Tillayev Khurshidjon Sulaymon oglu	
Current state and development prospects of tourism: comparative analysis and Uzbekistan's experience.....	20
Risolatbonu Shakhzodova, Laziza Khalilova, Nabijonov Biloliddin, Aziza Usmanova	
Инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления.....	26
Тлеумуратова Мадинабону Дилмурат кизи, Уринов Бабур Насиллоевич	

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тлеумуратова Мадинабону Дилмурат кизи

Ташкентский государственный экономический университет
студентка 4-курса,
ORCID: 0009-0002-9955-3061
madinabonutleumuratova@gmail.com

Уринов Бабур Насиллоевич

Ташкентский государственный экономический университет
заведующий кафедры “Инновационный менеджмент”

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления в условиях глобализации и цифровой трансформации. Анализируются современные тенденции развития корпоративного управления, выявляются ключевые факторы, влияющие на эффективность менеджмента. Представлена классификация инноваций в данной сфере. На примере конкретной организации исследуется внедрение инновационных методов управления, оцениваются изменения финансовых показателей и влияние внедренных инноваций. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы корпоративного управления.

Ключевые слова: корпоративное управление, инновации, эффективность, глобализация, цифровизация, организационные изменения, стратегическое управление, устойчивое развитие, акционерная стоимость, заинтересованные стороны, финансовый анализ, рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость.

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Korporativ boshqaruvning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, kompaniya menejmenti samaradorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanadi. Soha bo'yicha innovatsiyalarning tasnifi beriladi. Tadqiqotda aniq bir tashkilot misolida innovatsion boshqaruv uslublarining joriy etilishi, ularning natijalari, moliyaviy ko'rsatkichlardagi dinamik o'zgarishlar va ushbu o'zgarishlarga innovatsiyalarning ta'siri baholanadi. Shuningdek, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, innovatsiyalar, samaradorlik, globallashuv, raqamlashtirish, tashkiliy o'zgarishlar, strategik boshqaruv, barqaror rivojlanish, aksiyadorlik qiymati, manfaatdor tomonlar, moliyaviy tahlil, rentabellik, likvidlik, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes innovative approaches aimed at enhancing the effectiveness of corporate governance in the context of globalization and digital transformation. It explores current trends in corporate governance development and identifies the key factors influencing managerial effectiveness. A classification of innovations relevant to this field is presented. The research evaluates the implementation of innovative management methods using a case study of a specific organization, assesses the dynamics of financial indicators, and measures the impact of these innovations. Based on the analysis, practical recommendations are developed to improve the corporate governance system.

Key words: corporate governance, innovation, effectiveness, globalization, digitalization, organizational change, strategic management, sustainable development, shareholder value, stakeholders, financial analysis, profitability, liquidity, financial stability.

многокомпонентную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов: акционеров, совета директоров, менеджмента, сотрудников и других заинтересованных сторон. Применение данного метода позволило выявить факторы, влияющие на эффективность корпоративного управления, определить границы системы и проанализировать взаимодействие между её компонентами.

Сравнительный анализ был направлен на сопоставление различных моделей и методов корпоративного управления, применяемых в различных странах и компаниях, с целью выявления их сильных и слабых сторон. Метод кейс-стади заключался в детальном изучении опыта конкретной организации по внедрению инновационных управленческих подходов. Данный метод позволил определить факторы успеха и причины неэффективности, провести оценку результативности применяемых управленческих решений, а также разработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.

Статистический анализ включал сбор, обработку и интерпретацию количественных данных, характеризующих деятельность исследуемой компании. С его помощью были выявлены закономерности и тенденции, оценено влияние различных факторов на эффективность корпоративного управления, а также проведена проверка гипотез, выдвинутых на основании теоретического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования на примере конкретной организации – АО «Тахиаташская ТЭС» – были проанализированы финансовые показатели деятельности компании за последние три года. Данные о выручке, себестоимости, прибыли, активах и обязательствах позволили провести всестороннюю оценку финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности предприятия. В частности, были рассчитаны такие показатели, как рентабельность активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой независимости.

Анализ динамики финансовых показателей АО «Тахиаташская ТЭС» выявил устойчивую положительную тенденцию роста выручки и прибыли в период 2023–2025 годов. Так, выручка компании увеличилась с 872 376 млн сум в 2023 году до 930 398 млн сум в 2025 году, что свидетельствует о расширении объемов производства и продаж. Одновременно с этим себестоимость продукции также возросла, что связано с удорожанием сырья и энергоресурсов. Несмотря на это, прибыль до налогообложения увеличилась с 7 303 млн сум в 2023 году до 12 540 млн сум в 2025 году, что говорит о повышении эффективности операционной деятельности компании.

Финансовые коэффициенты также отражают улучшение общего состояния предприятия. Коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,2 в 2023 году до 1,5 в 2025 году, что свидетельствует о росте способности компании выполнять свои краткосрочные обязательства. Коэффициент финансовой независимости увеличился с 0,6 до 0,7 за тот же период, что указывает на снижение зависимости от заемных средств и рост финансовой устойчивости. Рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE) также продемонстрировали положительную динамику, что говорит о более эффективном использовании как активов, так и собственного капитала.

Внедрение инновационных подходов к управлению – таких как автоматизация производственных процессов, оптимизация логистической системы и внедрение современных методов финансового планирования – оказало положительное влияние на финансовые показатели АО «Тахиаташская ТЭС». Автоматизация производства позволила сократить издержки и повысить производительность труда, что способствовало росту рентабельности. Оптимизация логистической системы сократила сроки доставки и транспортные расходы, увеличив общую эффективность деятельности. Современные методы финансового планирования обеспечили более точный прогноз результатов и позволили принимать обоснованные управленческие решения, что в свою очередь укрепило финансовую устойчивость компании.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что инновационные подходы к корпоративному управлению играют ключевую роль в повышении эффективности деятельности компании в условиях современной экономики. Внедрение цифровых технологий, развитие agile-подходов, использование системы сбалансированных показателей, ориентация на принципы устойчивого развития и другие инновации позволяют компаниям повысить конкурентоспособность, улучшить финансовые результаты, обеспечить устойчивое развитие и увеличить акционерную стоимость.

Анализ финансовых показателей АО «Тахиаташская ТЭС» подтвердил положительное влияние внедрения инновационных управленческих решений на финансовую устойчивость, ликвидность и

рентабельность компании. Устойчивый рост выручки, улучшение рентабельности активов и собственного капитала, повышение коэффициентов ликвидности и финансовой независимости свидетельствуют о повышении общей эффективности деятельности предприятия.

В последние годы всё большую значимость приобретают ESG-отчёты, отражающие деятельность компании в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Эффективное использование ESG-отчётности способствует повышению инвестиционной привлекательности, укреплению деловой репутации и снижению рисков. Так, компания *Unilever* активно применяет ESG-подходы для демонстрации усилий в сфере устойчивого развития, что помогает привлекать инвесторов, ориентированных на ESG-критерии, и укреплять позиции на рынке. Другой пример – компания *Patagonia*, которая интегрировала принципы экологической и социальной ответственности в свою бизнес-модель и подтверждает это посредством ESG-отчётности. Такая стратегия позволяет ей формировать базу лояльных клиентов и повышать свою конкурентоспособность.

С учётом полученных результатов, для АО «Тахиаташская ТЭС» рекомендуется:

- продолжить внедрение цифровых технологий в производственные и управленческие процессы;
- развивать agile-подходы в корпоративной структуре;
- совершенствовать систему финансового планирования с применением прогнозной аналитики;
- уделить особое внимание развитию корпоративной культуры, ориентированной на инновации и адаптацию к изменениям;
- обеспечить прозрачность и подотчётность перед всеми заинтересованными сторонами;
- организовать систематическое обучение персонала современным методам управления;
- внедрить механизм постоянного мониторинга и адаптации системы корпоративного управления в условиях изменяющейся внешней среды.

Комплексная реализация указанных рекомендаций позволит АО «Тахиаташская ТЭС» не только укрепить финансовую устойчивость, но и повысить инвестиционную привлекательность, устойчивость к внешним вызовам и стратегическую гибкость в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press, 1996.
2. Porter, M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, 1985.
3. Ansoff, H. I. *Strategies for Diversification*. Harvard Business Review, 35(5), 113–124, 1957.
4. Mintzberg, H. *The Nature of Managerial Work*. Harper & Row, 1973.
5. Иванов И. И. *Корпоративное управление в России: проблемы и перспективы*. Москва: Издательство XYZ, 2020.
6. *Цифровая трансформация бизнеса: стратегии, технологии, примеры*. Под ред. Д. Иванова. Москва: Альпина Диджитал, 2018.
7. Agile Alliance. *Agile-методологии*. – URL: <https://www.agilealliance.org/agile101/>
8. Unilever. *Sustainable Living Report 2023*. – URL: <https://www.unilever.com/sustainable-living/reports/>
9. Patagonia. *Environmental + Social Responsibility Report 2023*. – URL: <https://www.patagonia.com/our-environmental-work/>
10. Макарова О. А. *Корпоративное право: учебник*. М.: Юрист, 2016. – 800 с.
11. Ивашковская И. В. *Корпоративное управление: учебник*. М.: ИНФРА-М, 2018. – 208 с.
12. Могилевский С. Д. *Корпоративное право: учебник*. М.: Проспект, 2017. – 688 с.
13. Филатов А. А. *Корпоративное управление: учебник*. М.: Юрайт, 2019. – 400 с.
14. Абдурашидова М. А. *Корпоративное управление: теория и практика*. Ташкент: Иктисод-Финансы, 2017. – 320 с.
15. Мухаммаджонов Ш. М. *Корпоративное управление: учебник*. Ташкент: Иктисод-Финансы, 2019. – 400 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

6-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>